

ТАЛАБА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЙИЛЛИК ЦИКЛ ДАВРЛАРИ БЎЙИЧА ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАҚСИМЛАШ

Т.Ш.Сейтмуратов

ЎзДЖТСУ Нукус филиали Спорт ўйинлари кафедраси муdiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237896>

Оролбўйи ҳавзаси шароитида футболнинг бошқа спорт турлари орасида етакчи ўрни – унинг талаба ёшлар орасида кенг оммалашганлигидир. Айти пайтда кўпгина корхоналар, муассасаларда хизматчилар, ходимлар футбол билан шуғулланишади, шунингдек, Нукус шаҳар чемпионати ўтказилади.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали талабалари учун футбол ўйини амалий аҳамиятга эга. Чунки, тезкорлик, ҳаракат координациясини ривожлантиришнинг самарали воситаси ҳамда соғлом турмуш тарзига бўлган мотивация асоси ҳисобланади. Яна шунини эътироф этиш муҳимки, энг яхши талаба спортчилар шаҳар терма жамоасига киришлари мумкин. “Орол” жамоаси Ўзбекистон чемпионати Про лигасида ўйнайди.

Футбол бўйича спорт фоалияти футбол талабалари тайёргарлиги ўрта даврда (тайёргарлик, мусобақа ўтиш) амалга оширилади. Тайёргарлик даврининг барча вазифалари иккита босқичда ҳал қилинади. Шунга мувофиқ, бу давр умумий тайёргарлик ва махсус тайёргарлик босқичларига ажратилади.

Умумий тайёргарлик даврида спорт формасини ҳосил қилиш учун шарт-шароитлар ҳамда футболчиларнинг янада махсус такомиллашувлари учун атлетик асос яратилади.

Умумий тайёргарлик даврининг вазифалари асосан бошқа спорт турларидан олинган умумий жисмоний тайёргарлик воситалари ёрдамида ҳал қилинади.

Маълумки, тайёргарлик даврида юқори малакали футболчиларнинг катта ҳажмдаги мусобақалардаги натижалари кўп жиҳатдан шу даврдаги ўқув машғулоти жараёни самарадорлиги билан аниқланади. Шу сабабли йиллик циклни шунинг босқичидаги тайёргарлик мазмуни ва уни ташкил қилиш масалалари жуда долзарб ҳисобланади. Илмий-услубий адабиётларда шундай йиллар борки, уларда юқори малакали футболчиларда машғулоти жараёнининг тури ва унинг мазмуни масалалари қараб чиқилган.

Бироқ футбол билан шуғулланувчи талабалар учун умумий ва махсус тайёргарлик воситалари нисбатлари, турли хил устувор йўналишдаги юкламалар нисбатлари, изчиллиги билан боғлиқ бир қатор жиҳатлар деярли ўрганилмаган. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиалининг алоҳида шарт-шароитларини эътироф этиш жоиз.

Талаба футболчиларнинг тайёргарлик даври 1 сентябрдан бошланади. Мусобақа даври апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь; ўтиш даври 1 июндан 30 августгача ўтказилади. Табиат шароитини ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш лозим. Қиш даврида паст ҳарорат (февралда -10°) қумли шамол билан (ЎзР гидрометмарказининг маълумотларига кўра ўртача – 9° С) кузатилади. Деярли барча машғулоти спорт зали шароитларида ўтказилди.

Ўтиш даври 2 ой мобайнида давом этиши туфайли, тайёргарлик (1 ой), махсус тайёргарлик (1 ой), мусобақа олди тайёргарлиги (декабрь, январь) ва мусобақа (5 ой) ҳамда ўтиш (3 ой) босқичларига бўлинади.

Мусобақаларда ўйинчиларнинг жисмоний тайёргарлиги бошқа тенг шароитларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Жисмонан етарлича тайёргарликка эга бўлмаган ўйинчи тез чарчайди, тўлақонли ўйинчи бўлмай қолади. Машғулотиларнинг биринчи куниданок барча мушаклар гуруҳлари қон айланиши ва нафас олиш органларини ҳар томонлама ривожлантиришга, бўғимларни мустаҳкамлашга эътибор қаратилди.

Техник усуллар ва тактик ҳаракатларга ўргатиш, шунингдек, машғулот ўйинлари талабанинг умумий жисмоний ривожланишига ижобий таъсир кўрсатса-да, бу етарли бўлмайди, шу сабабли машғулотнинг тайёргарлик қисмига умумривожлантирувчи машқларни киритиш лозим.

Замонавий футбол ўйинчилари юқори жисмоний тайёргарликни талаб қилади ва жисмоний маданият бўлими талабалари фақат футбол майдонидаги машғулотлар билан чекланиб қолмасликлари зарур. Машғулотларга бошқа спорт турлари: енгил атлетика, мини футбол, баскетбол, гандбол каби спорт турлари киритилди.

Улар футболчилар учун зарур бўлган сифатлар: чидамлилик, сакровчанлик, тезлик, куч, тактик фикрлаш, ғалабага бўлган ирода ва жамоада ўзаро бирга ҳаракатланиш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради. Бошқа спорт турлари билан шуғулланиш талабага бутун йиллик таълим цикли давомида спорт формасини сақлаб қолишга, юқори эмоционаллик ва ўйинга бўлган қизиқишни сақлашга имкон беради.

Жисмоний тайёргарлик тестлар бўйича аниқланди. Назорат синовларида кўрсатилган натижалар бошланғич ҳолат сифатида олинди. Уни аста-секин ошириб бориш назарда тутилди.

Машғулот иши натижаларини текшириш ҳам мунтазам ўтказиб турилган мусобақалар йўли орқали амалга оширилади.

Футболчиларга куч, чидамлилик, тезкорлик, сакровчанлик, чакқонлик зарур.

Ўйиннинг ўзига хос хусусияти, у алоҳида саъй-ҳаракатлар ва оёқлар ҳаракатини, болдир-кафт, тизза бўғимларидаги ҳаракатчанликни тақозо этади. Айтиб ўтилган сифатларни ривожлантириш учун машқлар киритилганда, талабаларни жароҳатлар ва пайларни чўзилишидан асраб қолиш мумкин.

Футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги муҳим омиллардан бири бўлиб, жамоавий, гуруҳли ва индивидуал техник-тактик ҳаракатлар самарадорлиги шуларга боғлиқ. Футболчи қанчалик техник жиҳатдан маҳоратли ва тактик жиҳатдан ақлли бўлмасин, у ҳар томонлама жисмоний ривожланишга эга бўлмай туриб, ҳеч қачон муваффақиятга эриша олмайди. Ўйинчилари замонавий футбол андозалари талабларига жавоб бермайдиган жамоа ҳам ҳеч қачон муваффақият қозона олмайди.

Чунки, биринчидан, ҳар бир ўйин эпизодида бир вақтнинг ўзида бир нечта футболчилар ўйин вазифасини ҳал қилишади. Бунинг учун улар тезлик, фазовий ва ўйин ҳаракатлари бўйича турли хил ҳаракатланишларни келишилган ҳолда бажаришлари керак бўлади. Ва ҳатто, ўйинчилардан бирининг функционал имкониятлари муносиб даражада бўлмаса, ўйин эпизоди вазифасини ҳал қилиб бўлмайди. Масалан, жисмоний ҳолати бўш бўлган ўйинчи тактик жиҳатдан қулай жой танлашда кураш олиб боришда рақибга бой беради, тўп учун яккама-якка курашда мағлуб бўлади ва ҳ.к.

Иккинчидан, ўйинда ҳар бир футболчи тактик вазиятларни тез ва аниқ баҳолай олиши, аниқ қарор қабул қилиши ҳамда уларга бир зумда реакция қила олиши керак.

Тезкорлик, ҳаракатланаётган объектларга (рақиб, шериги, тўп) нисбатан реакция қилиш, танлаш тезкорлиги қобиляти етарлича ривожланмаган футболчиларнинг тактик самарадорлиги ҳар доим паст бўлади.

Учинчидан, футбол янада куч талаб қилувчи спорт ўйинига айланиб бормоқда, ўйин жуфтликда ва гуруҳли фаол яккакурашларга бойиб бормоқда. Тўп учун курашда ғолиб бўлиш, хавфли тўқнашувдан қочиб қолиш, рақиб туртганидан сўнг оёқда тик қолиш фақатгина яхши жисмоний тайёргарликка эга бўлган футболчининг қўлидан келади. Шу сабабли яхши куч тайёргарлиги футболдаги ўйинчининг ажралмас сифати ҳисобланади.

Тўртинчидан, ўйинда футболчи 100 тагача спорт олишишлари ва кучланишларни бажаради (кўпроқ 5м дан 20м гача масофада).

Шундай қисқа масофада рақибдан ўтиб кетишни фақат яхши портловчан кучга эга ва юқори тезлик қобилиятлари мавжуд бўлган футболчи уддалайди. Бу сифатларнинг юқори даражаси вақтдан ютишга ёрдам беради ва демакки, маконда ҳам устунлик қилишни таъминлайди. Шу сабабли яхши тезлик-куч тайёргарлиги ҳам футболчининг ажралмас сифати саналади.

Бешинчидан, футбол ўйини 91 дан 99 дақиқагача (танаффуссиз) давом этади. Тўп 56 дан 64 дақиқагача ўйинда бўлади ва шу вақт ичида жуда катта иш бажарилади. Бу ишнинг организмга оғирлигини бошқа спорт турлари билан солиштириб бўлмайди. Бутун ўйин давомида юқори ҳаракат координациясини сақлаб қолиш, ўйиннинг биринчи дақиқаларидан то охиригача юқори тезланишлар, ўйин тезлигини сақлаб тура олиш, куч бериб яккакурашларда ғолиб бўлиш фақат чидамли ўйинчининг қўлидан келади. Шунинг учун аъло даражадаги чидамлилиқ ҳам футбол ўйинчисининг ажралмас сифатидир.

Футболчи ўйинда кўп ҳаракатларни максимал амплитуда билан бажариши керак.

Булар – зарбалар, йиқилиб тўпни олиб қолишлар, финтлар. Уларни фақат ўйинчида эгилувчанлик сифати яхши ривожланган бўлсагина самарали бажариш мумкин. Яна шуни айтиб ўтиш лозимки, яхши эгилувчанлик – бу футболчининг мушаклари чўзилувчан ва аъло даражадаги ҳолатда эканлигидан далолатдир. Мушакларнинг шундай ҳолатда бўлиши футболчиларни жароҳат олишдан сақлайди. Шу сабабли яхши эгилувчанлик ҳам футболчининг ажралмас сифатидир.

Техник усулларнинг самарали бажарилиши асосида мушаклар ичидан ва мушаклараро координация жараёнлари ёки координацион қобилиятлар ётади.

Ўйинчиларнинг футбол техникасини ўзлаштиришлари шунга боғлиқ. Координацион сифатлар ёмон ривожланган футболчи профессионал бўла олмайди. Ушбу барча сифатлар биргаликда футболчининг жисмоний тайёргарлигини ташкил этади. Шунинг учун жисмоний тайёргарлик даражасини оширишнинг муҳим вазифаларидан бири саналади ва у футбол жамоалари машғулотларида ҳал этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Адамбеков Б.К. Современная технология планирования учебно-тренировочного процесса в годичном цикле подготовки футболистов // НПЦФК и спорта.-Алматы. 2008.-№1.- С. 123-126.
2. Бабкин А. П. Консервативные методы коррекции тепловой (физической) адаптации и акклиматизации спортсменов к жаркому и влажному климату Журнал "Вестник спортивной науки 28 Марта 2007.-С. 50-51.
3. Исмагилов Д.К., Атаев О.Р. Исследование практического занятия по физическому совершенствованию студентов на основе системы кросс фит. Молодой ученый№21.- 2016.-С. 970-972.
4. Исмагилов Д.К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания. Дисс. док.философии (PhD). Чирчик. 2018.-160 с.
5. Кошбахтиев И.А. Валеология на студентска молодёжи. София. 2000.-112 с.
6. Кошбахтиев И.А. Управление на подготов чата на футболиста с висока квалификация. София. 2000.-104 с.